

Análise prospectiva da introdução da filosofia no currículo da educação pré-escolar, ensino primário e I ciclo do ensino secundário

Prospective analysis of the introduction of philosophy in the curriculum of pre-esclpar education, primary education and I cycle of secondary education

Análisis prospectivo de la introducción de la filosofía en el currículo de educación preescolar, educación primaria y I ciclo de educación secundaria

Joaquim Edgar de Jesus Manuel¹

<https://orcid.org/0009-0003-8146-499X>

RECEBIDO: Dezembro, 2022 | **ACEITE:** Março, 2023 | **PUBLICADO:** Junho, 2023

RESUMO

O presente artigo, faz uma abordagem à volta da relevância, sobre limites e possibilidades da Filosofia enquanto espaço de reflexão na Educação Pré-escolar e Ensino Primário, como temas transversais, a partir de novelas e romances filosóficos muitas delas retratadas através de contos infantis e no I Ciclo do Ensino Secundário Geral, como disciplina, a título de exemplo Educação para Cidadania. Para a recolha de dados a pesquisa fundamentou-se em dois critérios; primeiro a partir de estudos feitos por filósofos e educadores como, Lipman, Sharp, Scolnicov, que sustentam todo o percurso da pesquisa e segundo, através das fichas de inquérito aos informantes, que através de questionários e observação etnográfica foi possível problematizar os resultados. As questões aqui problematizadas serão perceptíveis de serem revertidas caso a proposta de inserção venha ser um facto. Nesse entendimento, o artigo tem como desígnio, proporcionar às crianças e adolescentes um espaço educativo, reflexivo que propicie o evoluir das habilidades cognitivas, que o leve a pensar de forma livre e crítica, sendo uma das particularidades do pensamento filosófico. Nessa conformidade e com base nos resultados obtidos permitiram concluir, que: o aluno aprenda reflectir sobre a matéria de ensino, de modo, que quando lê os textos, saberá interpreta-los; o aluno ao questionar o que vivencia dentro e fora da sala de aula deverá saber como encontrar respostas para os problemas por si levantados ainda que por concluir; o aluno deverá saber como produzir uma discussão com questões resultantes de um pensamento lógico.

Palavras-chave: Filosofia para Crianças; Habilidades cognitivas; Pensamento filosófico

¹ Professor Diplomado do II Ciclo do Ensino Secundário do 2º grau do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação; Mestre em Ciências da Educação pelo Instituto Superior de Ciências da Educação Luanda. Angola: joaquimedgar@hotmail.com

ABSTRACT

This article makes an approach around relevance, on limits and possibilities of Philosophy as a space for reflection in Preschool Education and Primary Education, as transversal themes, from philosophical novels and in the 1st Cycle of General Secondary Education, as an independent discipline the title of example Education for Citizenship. For data collection, the research was based on two criteria; first from studies made by philosophers and educators such as Lipman, Sharp, Scolnicov, which support the entire course of the research and second, through the fact sheets of inquiry to the informants, that through questionnaires and ethnographic observation it was possible to problematize the results. The issues that are problematized here will be noticeable if the insertion proposal is a fact. In this understanding, the article has as its design, to provide children and adolescents with an educational space, reflective that propitiates the evolution of cognitive abilities, which leads them to think in a free and critical way, being one of the particularities of philosophical thought. Accordingly and based on the results obtained, it allowed us to conclude that: the student learns to reflect on the teaching subject, so that when he reads the texts, he will know how to interpret them; the student when questioning what he/she experiences inside and outside the classroom should know how to find answers to the problems raised by him/her, even if they are not finished; the student should know how to produce a discussion with questions resulting from a logical thought.

Keywords: Philosophy for Children; Cognitive abilities; Philosophical thought.

RESUMEN

Este artículo hace un acercamiento en torno a la relevancia, sobre los límites y posibilidades de la Filosofía como espacio de reflexión en la Educación Pre-escolar y la Educación Primaria, como temas transversales, desde las novelas filosóficas y en el 1er Ciclo de Educación Secundaria General, como disciplina independiente, el título de ejemplo Educación para la Ciudadanía. Para la recolección de datos, la investigación se basó en dos criterios; primero a partir de estudios realizados por filósofos y educadores como Lipman, Sharp, Scolnicov, que apoyan todo el curso de la investigación y segundo, a través de las hojas informativas de indagación a los informantes, que a través de cuestionarios y observación etnográfica fue posible problematizar los resultados. Las cuestiones que se problematizan aquí se notarán si la propuesta de inserción es un hecho. En este entendimiento, el artículo tiene como diseño, proporcionar a los niños y adolescentes un espacio educativo, reflexivo que propicie la evolución de las capacidades cognitivas, lo que les lleva a pensar libremente y siendo una de las particularidades del pensamiento filosófico. En consecuencia y en base a los resultados obtenidos, nos permitió concluir que: el alumno aprende a reflexionar sobre la asignatura docente, de manera que cuando lea los textos, sabrá interpretarlos; el alumno al cuestionar lo que experimenta dentro y fuera del aula debe saber encontrar respuestas a los problemas planteados por él/ella, aunque no estén terminados; el estudiante debe saber cómo producir una discusión con preguntas resultantes de un pensamiento lógico.

Palabras clave: Filosofía para niños; Habilidades cognitivas; Pensamiento filosófico.

1 - INTRODUÇÃO

A filosofia, como parte fundamental do pensamento lógico ao mais alto nível, que caracteriza o homem como ser pensante e racional, pode ser compreendida de diferentes maneiras por não ser um saber enciclopédico, tal como acontece com as outras formas de saber. À título de exemplo e como (Menezes, 2021) salienta, a ciência, por ser o conhecimento que se fundamenta na observação, na experimentação e na produção de teorias e leis, o seu objectivo consubstancia-se em explicar, descrever e prever a

sucessão dos possíveis fenómenos, passíveis de ocorrer a partir dos procedimentos e métodos.

Nessa diversidade de contextualização, estudos já realizados demonstraram que, a filosofia também é entendida como um dispositivo do pensamento lógico, que elitiza o pensar, uma experiência, que com ela o homem se surpreende cada dia que passa. Essa forma de pensar, como sustenta (Kohan, 2005) leva o homem encontrar o que não procura encontrar, problematizar o que vive, transformar a realidade que vive. E que de maneira assertiva, é a partir deste dispositivo que subjaz a produção de teorias e leis científicas, que se deve acautelar as implicações, conclusões e previsões destas teorias desde que sejam adversas por um lado. Por outro, se tivermos em conta, que a filosofia é o meio por excelência que caracteriza e individualiza o homem com procedimentos próprios, tendo em conta a sua realidade natural e espiritual diferenciando-o assim, do seu semelhante na sua forma de ser e estar.

Ainda assim, nesse prisma de consideração, a filosofia é também tida como um dos saberes sobreviventes entre os demais, que resistiu as intempéries dos outros ramos do conhecimento, pelo facto de reivindicarem os seus conhecimentos, como sendo suas bases epistemológicas. Entretanto, num mundo globalizado, problemático, pragmático e objectivo, continua válido e necessário a produção de teorias e leis científicas na formação intelectual do homem, de preferência na menor idade, a partir do ensino da Filosofia. Para o efeito, estudos apontam que, com o ensino da Filosofia para Crianças como disciplina, não deve ser mantida fora do sistema educativo, se tiver em vista as abordagens pedagógicas e antropológicas contidas nos programas curriculares, (Incontri & Bigheto, 2001, p. 1). Os que não se revejam no aprendizado do ensino da filosofia com início no pré-escolar apontam que as crianças nesta fase de ensino, as suas habilidades não estão suficientemente preparadas em estimular o pensamento infantil para a atitude filosófica, particularidade relevante para fundamentar, o aprimoramento do desenvolvimento cognitivo, nessas classes de ensino.

Mas, estudos feitos por vários autores tidos como os tradicionais e até mesmo clássicos, como Platão no livro "A República" (Conf.cap.VII), demonstraram que a este nível o ensino de filosofia torna a criança capaz de indagar, questionar de maneira filosófica, desde que as mesmas sejam preparadas. Para esse propósito, digamos que as crianças são nesse quesito, para o mundo, pequenos filósofos, por elas, através de determinadas actividades, como brincadeiras infantis extraídas das novelas filosóficas adquiram a capacidade de promover as competências de diálogo, respeito, tolerância através da criação de uma pequena comunidade de investigação em sala de aula. Isso acontecendo, desenvolverá significativamente o espírito crítico da criança, como também, recairá nela a capacidade de agilizar o pensamento e o discurso, factor preponderante, para desenvolver as competências de leitura e da escrita. Essa tese contrária todos aqueles, que não acolhem o ensino da filosofia à partir do pré-escolar, se tivermos em conta, que a metodologia de ensino Lipmaniano, é aplicável em sala de aula.

Assim sendo, tendo em conta, os trabalhos produzidos, na área de Filosofia para Crianças por diferentes autores como, Lipman, Sharp, Scolnicov, tidos como os percussores, também outros estudos decorrentes da área do conhecimento do mundo social, onde destacamos os estudos coordenados por Da Silva (2016) e Rodrigues, (2013), estas experiências, desde que introduzidas e alargadas a partir da Educação Pré-

escolar permitirão à criança a ser curiosa de maneira natural e que, quererá questionar, estimulando assim, o desejo de saber e compreender o porquê das coisas. Tudo isso são experiências vividas em países como Portugal, Brasil, como mostra os trabalhos produzidos por (Cardoso, 2001; Sousa, 2019; etc.). Essas práticas introduzidas no sistema educativo de Angola, mesmo na iniciação, abordados por (Dinis, 2011), sustentada por (Sharp, 2001), ainda que na iniciação, a mesma proeza tenderá elevar a criança para uma outra dimensão, pois começará a ter o discernimento de pensar por si mesma, ter uma certa autonomia em querer questionar e o que questionar, tornando-a mais culta. Isto porque, com todas essas valências, a criança começa a ter domínios de regras, que as permitem saber interpretar diferentes disciplinas com linguagens acometidas à essas mesmas disciplinas e de pensar fluentemente nessa mesma linguagem.

O aprendizado circunscrito nas diferentes áreas de conhecimento do Mundo social, não só é plena de enraizar-se no pensamento crítico da criança, como também é fomentada pelas oportunidades, por estar por dentro de tudo aquilo que ela aprende, para aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, como defende Da Silva (2016), se tiver em conta o conhecimento empírico que o meio social poderá proporcionar a criança que vai suscitar a sua curiosidade, que de certa forma vai estimular o interesse pelas brincadeiras, em questionar, descobrir e compreender a maneira que as coisas são formuladas. Isso torna a criança mais prudente nas suas atitudes e encoraja-a construir as suas teorias e conhecimento acerca da sua comunidade de investigação. Que dentro do programa de Filosofia para Crianças, esses estímulos repercutem-se a partir das novelas e romances filosóficos introduzidas no ensino da filosofia para criança por Lipman.

Todo esse exercício, em estimular o pensamento crítico da criança através de novelas e romances filosóficos, faz com que as mesmas dentro da comunidade de investigação em sala de aula, não só adquiriram e partilham conhecimentos, dos conteúdos curriculares e do mundo que a rodeia, como também constitui numa fonte de aquisição de vários saberes e comportamento, que quando abordados de forma articulados proporcionará uma nova área de conhecimento com saberes articulados e integrados, mobilizando novas aprendizagens. Deste modo a criança e o adolescente terão que ser mais perceptíveis, para serem capazes de estruturar e representar a sua compreensão do mundo, como defende (Da Silva, 2016), que para o caso deverão ter domínio da linguagem oral e escrita, de modo que a matemática e demais disciplinas sejam de fácil compreensão. Que para o caso, a finalidade como procedimento da área do conhecimento do mundo social estarem atinentes as bases da estruturação do pensamento científico, defendido por (Rodrigues, 2013), importa salientar, que toda essa estrutura lógica é fortalecida pelo pensamento crítico da criança, continua o autor. Este pensamento, na visão Lipman, é construído na comunidade de investigação em sala de aula e que de uma forma mais aprofundado e alargado faz com que ela venha ter, maior atenção em sala de aula, permitindo-lhe ter a capacidade de organizar as suas ideias, como também a capacidade retórica de interpretar os textos. Todo esse processo com certo rigor produzirá na criança a curiosidade centrada na capacidade de observar e sobretudo no desejo de querer experimentar

Entretanto, todos esses elementos são essenciais para uma boa compreensão e assimilação dos conteúdos resultantes das dinâmicas dos variados cursos de Filosofia,

que para o caso a Filosofia da Educação, uma vez que, o raciocínio lógico ocorre no contexto da filosofia, isto é, é através do ensino da filosofia, que direciona o saber pensar e que proporciona os instrumentos para problematizar coerentemente outras disciplinas. Por ser ela que se ocupa na sua essência “com conceitos contestáveis, não monolíticos, questiona, investiga, analisa e segmenta as partes obscuras do conhecimento e volta a peneirar sobre outro olhar o que é dado com adquirido” (Sharp & Moura, 1988, p.51).

Nesses pressupostos, a Filosofia sendo uma fonte de conhecimento que coloca, o pensamento em processamento, tornando-o num catalizador problematizador do porquê das coisas e ao ser compreendida e comprometida, como um programa curricular pedagógico, ela passa estar focada não só no desenvolvimento das capacidades de raciocínio, mas sobretudo no pensamento em geral da criança, onde os conteúdos estão vocacionadas à elas. Este procedimento encoraja as crianças a falar no devido momento e a ouvirem-se uma as outras, para poderem discutir numa perspectiva filosófica na presença de um professor.

É ponto assente, que a este nível o objectivo pedagógico não é de confrontar as crianças com as ideias e obras de filósofos, mas pelo contrário, leva-las a promover a sua forma de pensar com certa autonomia, a partir de estímulos, que segundo (Oliveira, 1991), ela começa a falar espontaneamente, pois é nessa idade que ela começa a ter a necessidade de desenvolver a sua imagem, a capacidade de improvisar, quando ainda estiver a comunicar consigo mesmo, em relação de tudo aquilo que o meio estiver a proporcionar. O autor defende ainda, que todas essas valências, que estão contempladas na comunicação linguística servem como ferramenta para a Educação Pré-escolar, por ser a linguagem, que na visão de (Zabalza, 2001), serve de instrumento basilar do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, que os leva a desenvolver o pensamento verbal, como sendo o discurso interno, que por sua vez auxilia o sujeito nas suas operações lógicas. Este procedimento leva o educador interagir com a criança, que por sua vez torna-la-á capaz de construir e representar as suas aprendizagens, resultantes da motivação, explicação, questionamento e a avaliação protagonizada pelo educador. Que segundo M. Lipman este exercício é feito a partir de novelas filosóficas e de brincadeiras daí derivadas, através de contos de histórias infantis.

Estudos feitos por Lipman, (1973, 1988, 1990, 1995 e 2001), Sharp, (1988, 1994, 2001), Scolnicov (1999) e outros apontam que países como os Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e mais tarde países emergentes como o Brasil registaram um grande desenvolvimento no sistema de educação e ensino, a partir da Educação Pré-escolar até ao Ensino Secundário, com a inserção de conteúdos de filosofia, (denominados por educação para cidadania e educação para o pensar), em romances e novelas filosóficas e sobretudo de brincadeira infantis, com personagens criadas pelos os especialistas fazedores do programa de Filosofia para Crianças. As crianças a esse nível conseguiam discernir melhor as suas habilidades cognitivas se comparadas antes da inserção desses conteúdos (Incontri & Bigheto, 2001, p.1). Este procedimento, para realidade angolana, é tida como válida se considerar, que a qualidade do ensino deve sim passar por esse processo. Estudos mais recentes, sobre o mesmo protagonismo, como nos mostra (Dinis, 2011) revela que na Austrália, México e no Québec comprovaram, que a criança, nessas condições “aprende a dar e a criar razões para os seus pensamentos”, isso fez com que elas soubessem apresentar as suas convicções para criar um “desequilíbrio dialógico e cognitivo” capaz de as levar ao nível

do pensamento superior. Estes estudos demonstram, que a partir desse período, que teve início nos anos 60, o ensino de filosofia passa-se a ser monitorada por programas sistematizadas viradas, para um programa de ensino de filosofia para crianças. Este propósito objectiva reformar o sistema da educação americano, na época, que segundo o M. Lipman, citado por (Kohan, 2000) era “incapaz de promover o desenvolvimento adequado do raciocínio e da capacidade de julgar dos alunos”, que considera indispensável a prática de filosofia para crianças. Se por um lado, a filosofia através do método dedutivo leva-nos a ter o domínio do conhecimento a partir de dentro, isto é, do subconsciente do individuo, ferramenta preponderante para o aprendizado da criança em sala de aula a partir do grupo da comunidade de investigação. Estudos produzidos de (Durkheim, 2007, publicado por Bianca Wild), sustentam, que o conhecimento ao provir de fora, através da observação empírica dos factos, ela resulta de uma autoconsciência colectiva às diferentes experiências de identidades sociais compartilhadas na comunidade de investigação, por proporcionar ao aluno o sistema de princípios, conceitos e valores morais.

É bem verdade, que o objectivo consubstanciava, na fundamentação teórica da importância da filosofia na educação das crianças, mas a questão fulcral estava em como desenvolver metodologia e um currículo específico, destinado às escolas, pelo que, era necessário, a institucionalização de uma nova área de conhecimento, não apenas para o currículo, como também, para própria filosofia, que seria, o de fazer filosofia com crianças e para crianças.

Toda essa revolução no ensino, não só inspirou governantes de outros países, como também teceram ideias críticas e alternativas, no que concerne, ao questionamento, como deveriam ser aplicadas, com que metodologias e como praticá-las, como nos aponta (Kohan, 2000). Pelo facto de cada país ter as suas especificidades culturais e procedimentos de ensino. Esse exercício liderado por M. Lipman foi e continua ser bem acolhida por aqueles que têm a educação como a mola impulsionadora para o desenvolvimento humano e das populações, pois não se pode negar à iniciativa de Lipman, que é o de “trazer para o campo da reflexão filosófica um objecto que pouco a frequentou: a infância”, por reavivar o “debate sobre a qualidade crítica do ensino de filosofia correntemente ministrado nas salas de aula”.

Esta forma de ensino leva o aluno em ter um pensamento original das histórias que ouve e dos debates por eles realizados. Foi a partir de então, que a filosofia deixou de ser aquela disciplina, que passava pela memorização de datas, acontecimentos e nomes e passou a ser, aquela que provinha e estimuladas por questionamentos e raciocínios criativos. Esse processo de aprendizagem propiciada pela comunidade de investigação faz com que as crianças aprendam desenvolver outros paradigmas, que eleva a sua razão de ser e de questionar suficientemente fundamentadas, no desenvolvimento do seu pensamento lógico. Essa práxis elevará também a criança de forma gradual a elaborar pontos de vista cada vez melhorados no aprendizado de saber fazer e “outorgar critérios” que são essenciais para fundamentar aquilo que eles pensam.

Além disso, com a prática da Filosofia para Crianças a autoestima e a capacidade de interação por parte das crianças em sala de aula passou a ser uma constante. É a partir destes pressupostos que se explica o quão importante é a inserção desta disciplina no programa curricular.

- a) Para o Pré-escolar a inserção de temas transversais nas disciplinas de Comunicação Linguística e Literatura Infantil.
- b) Para o Ensino Primário, ainda como temas transversais deverão ser introduzidas nas seguintes disciplinas: Estudo do Meio; Ciências da Natureza; História e Educação Moral e Cívica.
- c) Para o I Ciclo do Ensino Secundário, como disciplina independente, a mesma receberá a denominação de Educação para Cidadania, para o efeito interessa ressaltar aqui, que devemos ter em vista que o conceito de Cidadania é visto em Educação Moral e Cívica, só que, não abrange as três dimensões de conhecimento, no qual abordam questões, como: princípios de legitimidade política; construção de identidade e de responsabilidade social e por último conjunto de valores. Apenas o terceiro, é abordado com maior profundidade. Assim sendo, a disciplina de Educação Moral e Cívica, para o I Ciclo do Ensino do Secundário deverá evoluir para a disciplina de Educação para Cidadania, neste Ciclo de Ensino.

Este estudo, por si problemático e sugestivo, debruçar-se-á em torno do ensino da filosofia em crianças e adolescentes com idade escolar entre os 05 aos 14 anos, isto é da pré-escolar, até a 9ª classe. Deste modo, esta problematização levou-nos a conduzir a seguinte questão: até que ponto o ensino da filosofia contribui para a aprendizagem significativa do aluno da Educação Pré-escolar, Ensino Primário e I Ciclo do Ensino Secundário?

Em torno do problema, foram colocadas as seguintes questões:

- A prática de diálogo, que compreende a sala de aula como uma comunidade de investigação pode ser compreendida como uma metodologia válida para a criança e ao adolescente pensar crítico, reflexivo e investigativo?
- Romances e novelas filosóficas para as diferentes idades e níveis de escolaridades em sala de aula, como uma comunidade de investigação pode ser compreendida como uma metodologia válida para o ensino como construção de conhecimento?

Estas últimas questões levaram o estudo a formular algumas hipóteses na tentativa de responder o problema e saber se está ou não em conformidade com as informações que constituem no tema. Pois, numa visão hipotética alguém pode pensar, que a Filosofia para Crianças desde que ensinada a partir de terna idade, é tida como o catalizador de discernimento para o bem e para o mal resultante das experiências acometidas pelas próprias crianças levando-as por optarem pelo lado do bem, posicionando-se, com maior clareza para melhor compreender os desafios do cotidiano. Ainda assim, nesse discernimento de ideias, é bem verdade, para os que assim procederem estão de certa forma a posicionarem-se correctamente.

A razão pela escolha do tema deveu-se ao facto dos alunos no Ensino Primário e I Ciclo do Ensino Secundário Geral a este nível apresentarem um quadro negativo, com deficiências na leitura, interpretação de textos, falhas na dicção das palavras, que de certa maneira fazem com que os alunos encontrassem dificuldades nas disciplinas de Língua portuguesa e de Matemática, tidas como base para a compreensão das demais disciplinas e que segundo a escala de avaliação definida no Sistema de Avaliação das Aprendizagens, como nos é apresenta o Relatório da Avaliação global da reforma educativa de 2014:

Desempenho dos alunos por níveis de classificação na escala de avaliação de 0-10 valores, para o Ensino Primário – Nível 1; conhecimento e compreensão, 6 valores; Nível 2, análise e aplicação, 2 valores; Nível 3, tratamento de informação e solução de problema, 2 valores. Língua portuguesa; 4,5 valores, correspondentes a 39,96% medíocre. Matemática; 4,7 valores, correspondentes a 30,8% medíocre; (Relatório da Avaliação global da reforma educativa, 2014, p.119/122)

Desempenho dos alunos por níveis de classificação na escala de avaliação de 0-20 valores, para o I Ciclo do Ensino Secundário – Nível 1; conhecimento e compreensão, 10 valores; Nível 2, análise e aplicação, 5 valores; Nível 3, tratamento de informação e solução de problema, 5 valores. Língua portuguesa; 11,1 valores, correspondentes a 34,10% suficiente. Matemática; 8,1 valores, correspondentes a 50,4% medíocre; (Relatório da Avaliação global da reforma educativa, 2014, p.125/129) (Avaliação global da reforma educativa, 2014).

Estes resultados fortaleceram, de certo maneira o nosso interesse, que passa por ser a possibilidade, de fazer com que o currículo no sistema de ensino contemple todos esses desideratos, para posterior reformulação da disciplina de Filosofia para Crianças, que colocaria aos alunos à este nível numa outra dimensão, que é de pensarem de forma coerente. Assim pensa-se também, para que a criança tenha uma educação plena, que lhe permita pensar por si desde a terna idade, é necessário introduzir um currículo novo com todas essas nuances, de modo a desenvolver nelas, competências que o tornam capazes de desencadear a vontade a motivação, para uma Educação para o pensar em que o questionamento e o diálogo sejam a base do conhecimentos, essenciais para o seu perfeito domínio.

Para o efeito, a metodologia à ser utilizada em sala de aula, de modo a superar toda essa lacuna, o método proposto, é o lipmaniano no qual estabelece a comunicação linguística, através do diálogo, como a via adequada para a interação entre o professor e o aluno. O diálogo nesse processo, é toda uma reflexão conjunta e observação cooperativa da experiência exercida em sala de aula. Este procedimento de certa forma melhora a comunicação entre o educador e o aluno, como também, leva o aluno a ter capacidade de processar novos conceitos e significados compartilhados. Isto porque, através do diálogo na perspectiva lipmaniana, o aluno em sala de aula compartilha ideias por pensar com os demais colegas, sobre a mesma matéria.

O programa filosófico de M. Lipman vocacionado para as crianças traz como subsídios propiciar as crianças comportamentos que as levem a ser autónomas, e independentes, no desenvolvimento das suas faculdades cognitivas, configurando-as como sujeitos activos dentro da sociedade, para então se tornarem cidadãos capazes de engrandecer a sociedade na qual estão envolvidas. Por ser, na terna idade onde as crianças começam aprender a pensar por si mesmas, passando pelas várias fases do ensino. Isto é, faz com que elas adquiram a capacidade de reflectir e criticar.

Essa mesma capacidade tornará a criança numa investigadora dentro da sua comunidade de investigação a partir da sala de aula. Que por um lado, nessa objectividade a Filosofia para Crianças segundo ensaios provocado por (Dinis, 2011) constitui num programa que procura atentar e instigar as crianças e adolescente a saber construir o pensamento lógico. E por outro, os estudos feitos responderam os objectivos inicialmente traçados,

que permitiu elaborar as seguintes conclusões: (i) os resultados confirmaram que o ensino da filosofia neste subsistema de ensino leva a criança, em ter um poder de relatório de resposta; (ii) os resultados apontam evidências, que os professores deste subsistema de ensino deveriam ter mais formação em Filosofia; (iii) os resultados mostram evidências, que o ensino de filosofia na criança contribui na aprendizagem significativa; (iv) os estudos realçam a concordância dos enqueridos, em que o currículo do I Ciclo do Ensino Secundário deve incluir a disciplina de Filosofia; e (v) os resultados demonstraram evidências, de que a obrigatoriedade à assistência às aulas de filosofia não é tão relevante, embora a revisão de literatura trazidas por aqueles países, que experimentaram tais proezas recomendam sim a obrigatoriedade à assistência às aulas de filosofia.

O diálogo, como metodologia do processo de ensino se reflecte no método socrático, como método de educação, que para Sócrates denominamos por ironia e maiêutica. Nessa perspectiva, a ironia vai permitir que a criança, ao tomar consciência do problema que ela mesma coloca em sala de aula, isto é, começando por indagar sobre o porquê das coisas, que ela poderá dar por conta própria, as possíveis soluções, que daí podem advir, enquanto que a maiêutica, no processo de ensino-aprendizagem, a criança é estimulada, em sala de aula, saber interrogar, como também sugerir, de modo a ter o discernimento de criar e de descobrir a solução dos problemas muitas das vezes por si levantadas.

A importância do diálogo nessas duas nuances, como método, fundamenta-se na tese de que o aprimoramento da linguagem é a base para o desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias a um pensar logicamente estruturado. Nesse sentido, como nos mostra (Dinis, 2011), o diálogo, ao contrário da conversa, é investigação, que busca conhecimento, que passa a ser uma exploração conjunta, a verdadeira práxis filosófica, que passa ser também um instrumento capaz de facilitar o processo de ensino-aprendizagem levando a criança e ao adolescente em ter melhor discernimento, que o vai levar a pensar de forma ordenada, coerente e investigativa, que ao mesmo tempo que aprende a aprender, aprende também a questionar. Nesse processo, o aluno terá que ter um aprendizado, que o levam passar por vários estágios no saber questionar.

O ensino da filosofia a partir do Programa de Filosofia para Crianças segundo a perspectiva de Lipman, para o presente estudo traz como desígnio proporcionar às crianças e adolescentes um espaço educativo, reflexivo que propicie o evoluir das habilidades cognitivas, que o leve a pensar de forma livre e crítica, sendo uma das particularidades do pensamento filosófico, e provocado por vários filósofos fundamentam que essa forma de raciocínio traduz-se num pensar capaz de estimular a curiosidade, a investigação, a argumentação, a criticidade e a criatividade, tornando a criança e ao adolescente profícuo no ser, estar e fazer.

Assim sendo, recorrendo às provocações feitas por Lipman, (2001) em que as salas de aula são tidas como sendo comunidade de investigação defendidas por (Cardoso, 2011, p.17), dessas comunidades, espera-se que a criança e adolescente consigam: Desenvolver as habilidades cognitivas dentro de um contexto significativo e através do diálogo resultantes da interpretação dos diferentes conceitos; Incentivar a aprendizagem, o pensar ponderado, a capacidade inventiva de uma maneira contextualizada através de procedimentos dialógicos; Construir conhecimentos para cidadania, através de uma

convivência saudável, respeitando as ideias contraditórias e a diversidade cultural, onde a sala de aula tornar-se-á num laboratório de investigação.

Além disso, com a prática da Filosofia para Crianças a autoestima e a capacidade de interação por parte das crianças em sala de aula passou a ser uma constante. É a partir destes pressupostos que se explica o quão importante é a inserção desta disciplina no programa curricular.

- a) Para o Pré-escolar a inserção de temas transversais nas disciplinas de Comunicação Linguística e Literatura Infantil.
- b) Para o Ensino Primário, ainda como temas transversais deverão ser introduzidas nas seguintes disciplinas: Estudo do Meio; Ciências da Natureza; História e Educação Moral e Cívica.
- c) Para o I Ciclo do Ensino Secundário, como disciplina independente, a mesma receberá a denominação de Educação para Cidadania, para o efeito interessa ressaltar aqui, que devemos ter em vista que o conceito de Cidadania é visto em Educação Moral e Cívica, só que, não abrange as três dimensões de conhecimento, no qual abordam questões, como: princípios de legitimidade política; construção de identidade e de responsabilidade social e por último conjunto de valores. Apenas o terceiro, é abordado com maior profundidade. Assim sendo, a disciplina de Educação Moral e Cívica, para o I Ciclo do Ensino do Secundário deverá evoluir para a disciplina de Educação para Cidadania, neste Ciclo de Ensino.

Os estudos propõe uma estrutura curricular, que se desenvolverá em forma espiral, apesar de cada Programa vir a ter um tema específico ou pontual. Os mesmos serão recuperados e reforçados no decorrer da continuidade dos programas subsequentes, acompanhando a progressão do desenvolvimento cognitivo das crianças.

Assim sendo, para:

(i) pré classe, que compreende crianças com idades de 5 e 6 anos, os temas a serem ministrado será Comunidade da investigação filosófica; A comunidade de investigação filosófica (CIF) constitui num dos pilares da FpC e, que recorre aos diálogos, métodos interrogatório (ironia) e ao método reminiscence (maiêutica), todos métodos socráticos desenvolvidos pela filosofia da ciência de Charles Peirce, pela epistemologia e teorias políticas de John Dewey, pela psicologia social de George Herbert Meade e Lev Vigostsky e pelo método de discussão em sala de aula de Justus Buchler.

Nesse campo, uma (CIF) como modelo pedagógico a este nível de escolaridade coloca o professor e alunos numa posição de colaboradores, onde o aluno com auxílio do professor adquire a capacidade de gerar e partilhar conhecimentos. A forma de se ter essa proeza em sala de aula, resulta da criação de condições, onde as ideias podem ser fluidas, discutidas e debatidas, de tal forma onde todos participam e aí o professor passa também ser parte integrante do debate não como tal, mas sim como se fosse também do grupo.

Para, que se regista um diálogo itinerante em sala de aula, é de suma importância que nesse espaço se regista o seguinte: conversação, diálogo e comunidade. Se isso for evidenciado em sala de aula, segundo Lipman, pelo que corroboramos está se fazer filosofia. Nessa perspectiva a filosofia:

...impõe que a classe se converta numa comunidade de investigação, onde estudantes e professores possam conversar como pessoas e como membros da mesma comunidade; onde possam ler juntos, apossar-se de ideias conjuntamente, construir sobre as ideias dos outros; onde possam pensar independentemente, procurar razões para seus pontos de vista, explorar suas pressuposições; e possam trazer para suas vidas uma nova percepção de o que é descobrir, inventar, interpretar e criticar. Lipman (1998), citada, por Sousa (2019, p.61)

(ii) primeira e segunda classes, que compreende crianças com idades de 7 e 8 anos, os temas seleccionados será Filosofia da Natureza/Ambiente; A aplicação deste tema em sala de aula, nesse nível de ensino deve ser feita, por intermédio do diálogo investigativo, que se traduz no exercício de saber pensar e pensar bem, não somente sobre aquelas questões que tem a ver com conhecimentos das primeiras causas e dos princípios, do mundo material e do conhecimento científico, como também, a construção de significados culturais. Para o caso, os sujeitos presentes na comunidade de investigação, para além do professor e aluno temos ainda os pais e encarregados de educação, pelo facto das temáticas em abordagem caracterizar o objecto do conhecimento, que vai levar o aluno para um pensamento crítico e reflexivo, daí a necessidade do 3º agente.

(iii) terceira e quarta classes, que compreende crianças dos 9 e 10 anos, com os seguintes temas, Filosofia da linguagem ontológica; a aplicação desse tema em sala de aula, neste nível de ensino, é de suma importância, pois leva a criança ter um o aprendizado que passa pelo aprimoramento da linguagem, que permite a ligação ontológico-semântica, nas diferentes formas de discursos, por uma correlação entre o que se comunica e o que se quer aprender com o que se comunica, daí a importância da leitura em grupo e em individual e a forma de problematizar as inquietações levantadas, de maneira a identificar e resolver problemas.

(iv) quinta e sexta classes, crianças de 11 e 12 anos de idade, os temas indicados é Formação Ética; A aplicação desse tema, na comunidade de investigação em sala de aula, os professores precisam de ter em conta no seu exercício, ensinar as crianças a considerarem questões e comportamentos éticos. Que para o caso, as abordagens podem contemplar questões como: causa e consequência, valores proporcionados pela filantropia, cidadania, valores sobre os cuidados a ter com o ambiente. Todos eles são valores, que não são mensuráveis em termos matérias, mas, as suas consequências são sim calculadas, quando as crianças e adolescentes lhes são renegados todo esse aprendizado a partir da terna idade; e

(v) sétima, oitava e nona classes, como disciplinas independentes, temos: Ética, Lógica e Teoria de conhecimento. Para se ensinar filosofia a partir da comunidade de investigação em sala de aula deve-se ter em conta, as diferentes áreas de conhecimento da própria filosofia, que para o tema em causa e como disciplina independente, começa-se com a disciplina de ética na 7.ª classe, Lógica na 8.ª classe e Teoria do conhecimento na 9.ª classe. Que julgamos ser capaz de produzir no adolescente um aprendizado com certos valores morais, responsável pela construção do conhecimento. Essa forma de aprendizagem leva-nos a ter uma noção global dos conteúdos, permitindo-as saber fazer uma analogia correcta dos diferentes conhecimentos (empírico e racional), com um poder de argumentação muito forte, que vai permitir diferenciar entre bons argumentos e falácias. A descrição do conhecimento, e como diferenciá-lo do verdadeiro de uma

simples opinião, resume-se na melhor interpretação, que são fundamentadas em valores morais apregoadas pela sociedade e caberá então a ética em declinar-se aos estudos desses mesmos valores.

Os resultados esperados para o presente estudo, consubstanciam-se no desenvolvimento das habilidades cognitivas e das competências das crianças. Estas capacidades integram as atitudes investigativas quando inseridas em aulas onde os temas têm a ver com a Comunidade da investigação filosófica, que fará com que elas aprendam a clarificar as ideias, participar das actividades em grupos, saber ouvir, para respeitar opiniões de terceiros, para que haja razoabilidade.

2 - METODOLOGIA

Os métodos utilizados na investigação fundamentaram-se no estudo de caso, que teve como finalidade configurar uma metodologia que se adeque as estratégias a aplicar para a recolha de dados, que também são interpretativas, que segundo (Silva, 2017, p.5) enfatizam: a compreensão interpretativa, dos resultados obtidos a partir dos instrumentos de recolha de dados; a valorização da componente subjectiva do comportamento dos intervenientes na pesquisa revelada pela experiência; a procura de significados dos factos construído pelos intervenientes, para melhor compreender o fenómeno em estudo; a explicação da interação da comunidade de investigação e das acções protagonizada pela mesma comunidade. O estudo de campo serviu, para recolha de informação e cingiu-se no modelo paradigmático de investigação crítica decorrente de uma metodologia qualitativa sustentada pelo estado da arte e da aplicação de questionários que serviu como técnica de pesquisa para alcançar os resultados, o mesmo continha perguntas fechadas e abertas. Para este último não fazia parte da escala de obrigatoriedade, mas que serviu para colher opiniões relevantes sobre o tema em questão.

Para as metodologias qualitativas em educação, por estarem fundamentadas num paradigma interpretativo e analítico, a pesquisa fundamentou-se em dois planos. Primeiro: plano ontológico, onde a realidade foi construída a partir dos resultados produzidos pelos intervenientes da pesquisa, que foram extraídos a partir das perguntas fechadas do questionário, isto é, a realidade não existe fora da consciência do sujeito; no segundo, o plano epistemológico, o resultado da pesquisa passou a ser, o conhecimento construído pela intersubjetividade, resultante de uma estreita influência entre o sujeito cognoscente e o objecto, tidas a partir das perguntas abertas.

Nessa ordem de ideias, os estudos consideraram legítimas todas essas considerações, porque a partir do método dialético permitiu-nos ter um confronto de ideias nas abordagens expostas entre o ponto de vista do pesquisador e os dos informantes, não escurando aquelas que foram colhidas na literatura; Esta legitimação teve em conta o método fenomenológico, pelo facto de permitir ao investigador, aquando da descodificação das informações relatar como foi narrada e nunca como quisesse e viesse a acontecer. Que para o caso e, como enfatiza Mondim (2003) o “pesquisador é chamado a interpretar a realidade como significada da experiência”; E, por último, pela vital relevância do estudo, o mesmo contou com o método etnográfico, pois a sua pertinência baseou-se no facto de permitir que o investigador estivesse por dentro do fenómeno dando-lhe a oportunidade de captar, apreender e interagir com o problema e procurar enquadrar a solução tal como foi revelada pela pesquisa;

No esteio das metodologias quantitativas em educação, por serem mensuráveis ela permitiu comparar os dados saídos da amostra, com as informações trazidas pela revisão de literatura, de modo a serem tratadas e compreendidas por meio de dados estatísticos, que para o estudo remeteu-nos ao método indutivo, por permitir-nos observar e compreender o fenómeno através dos resultados produzidos e chegar a uma conclusão.

Assim sendo, foi a partir da aplicação destes métodos, que se efetivou a base lógica da investigação, tudo isso, deveu-se ao facto, uma vez que o paradigma para a concepção dessa investigação ter incidido sobre a metodologia quali-quantitativa, defendida por (Roussel, 2000; Mondim, 2003; Silva, 2004 & Simões, 2016) e, que, para melhor ilustração, o autor recorreu a esses procedimentos metodológicos por se fundamentarem num intenso e exaustivo estudo do fenómeno, que a partir dos instrumentos de recolha de dados obteve-se os resultados esperados, se comparados com outras variáveis retratadas por outros resultados.

As informações recolhidas partiram de uma população com uma amostra, de 75 informantes dos 90 previstos e, teve a seguinte distribuição: ISCED de Luanda com 10 inquéritos, pelo que nenhum foi devolvido; Instituto Nacional de Avaliação de Desenvolvimento da Educação (INADE) foram distribuídos 20 questionário e todos preenchidos; Instituto Nacional de Formação de Quadro da Educação (INFQE), dos 17 questionários entregues, 15 foram respondidos; Magistério *Mutu Ya Kevela*, foi entregue 21 questionários, dos quais 20 foram respondidos; Liceu 22 de Novembro, dos 22 inquéritos entregues, dois não foram respondidos.

Porquanto, a partir dessa amostra, os resultados obtidos serviram para comparar com os que foram produzidos através do questionário e este por sua vez, com os da análise de conteúdo dos respectivos instrumentos, sobretudo para as questões abertas, tendo em conta as variáveis. Como por exemplo, aquelas com carácter interventivos, que fizera com que os resultados, por um lado pudesse interagir e por outro influenciar aos objectivos de que se espera (variáveis intervenientes). Uma outra tem a ver com a inserção da disciplina de Filosofia no currículo escolar a partir da Educação Pré-escolar, que de certa forma interferirá no conteúdo do programa curricular, tidos como factores externos (variável independente) e, por último, aquela que tem a ver com um aprendizado por excelência de que se espera por parte do aluno, que é tido como sendo, factor interno (variável dependente).

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a aplicação dos instrumentos de recolha de dados, a pesquisa evidenciou as respostas produzidas por ela, respondendo assim ao problema de partida através da apresentação e análise dos resultados produzidos no processo de investigação, onde procedemos a discussão dos resultados obtidos.

As respostas extraídas do inquérito demonstraram um carácter conclusivo, por serem proveniente da amostra selecionada, que no desenvolvimento da pesquisa permitiu que nas discussões tivessem em conta a observação etnográfica por apresentar os fundamentos, relevantes ao quadro da real situação, que se está à vivenciar no actual estado que o ensino se encontra, que constituiu matéria suficiente, para melhor compreender, descrever e explicar a importância da inserção desta disciplina no programa curricular.

A observação etnográfica na visão de (Angrosino, 2009, p.138), demonstraram, que os estudos declinaram não na perspectiva de método, mas sobretudo como uma estratégia de análise, por ter uma abrangência indutiva e holística, por nos permitir ir ao detalhe do fenómeno a partir de estudos já elaborados.

Uma vez no lócus da pesquisa e com o desejo de apurar os dados, a partir dos instrumentos aplicados e tendo em conta a sua abrangência académica foi necessário a estratificação dos dados obtidos, pelo facto de todos os respondentes não se reverem nos mesmos propósitos. Assim sendo, para os que não se reveem com a inserção da disciplina de filosofia no currículo contabilizaram 20,7% da população inquerida, estes alegam não terem o domínio das potencialidades que a mesma neste nível de ensino poderá proporcionar as crianças, por um lado. Por outro, 15,8% dos inqueridos, por considerarem insignificante o ensino da disciplina neste subsistema de ensino, que para eles, as crianças não possuem maturidade suficiente, para interpretar determinados textos filosóficos. Por fim, outro grupo, da amostra que corresponde 63,5%, por conhecer e ter o domínio dos atributos que a filosofia pode propiciar aos alunos concordaram com a proposta de inserção da disciplina no currículo escolar.

Embora a pesquisa estar em consonância com os resultados, estudos revelados por Mendonça, (2008) demonstraram evidências, de que as crianças não só melhoravam as suas capacidades de raciocínio, mas, sobretudo aumentavam as suas capacidades na interpretação de textos e na compreensão das matemáticas. Entretanto, esses resultados servem de sustento, de que existem evidências da necessidade desta disciplina ser inserida no currículo, que para (Dinis, 2011, p.40/1), é enquanto criança, que se começa à despertar a curiosidade e o interesse pela leitura e certamente pelas novelas filosóficas, tal como Lipman tem abordado nas suas experiências. Pois são, nas secções de leituras e de ouvir histórias em novelas filosóficas, que as crianças começam a ter noções de como trocar de ideias e do verdadeiro debate. Esse tipo de aprendizado vai levar a criança para uma actividade significativa e pedagógica, que segundo (Vosniadou, 2001, p.9) leva o aluno “aprender melhor quando participa em actividades que são percebidas como úteis na vida real e são culturalmente relevantes”.

É, pois a partir dessas idades que as crianças começam em ter noção de que tudo que aprendem tem sempre um significado na vida real, daí a necessidade do professor tornar a sua aula numa actividade, que pode ser praticável e aplicável para o aluno. Que na visão de (Dinis, 2011), quando o aluno aprende uma determinada matéria e for bem compreendida, isto é, explicar o que conhece e como conhece, esse processo passará por teorias de conhecimento, com carácter construtivistas, por revelarem uma base epistemológica e não pedagógica.

Aqui, o saber não passa à ser uma realidade objectiva, predeterminada exteriormente ao sujeito, passa sim ser uma construção do sujeito à busca de conhecimento. Daí a importância da leitura a partir da terna idade, pois estudos revelam, como nos aponta (ibid. 2011), onde na maioria das crianças, as que apresentam dificuldades de leitura provavelmente terão dificuldades no pensar. Em que, uma vez melhorada a condição de saber ler, necessariamente na interpretação dos textos levará a criança a discernir melhor as suas ideias. Aqui, o autor recorreu em trabalhos feitos por M^o. Lipman, onde apresenta uma provocação dizendo: “o pensamento e a leitura são interdependentes. “A leitura e o pensamento prestam-se uma ajuda recíproca” (Dinis 2011, p.9). Esta constatação leva-

nos salientar, que quando a criança compreende o que lê, é porque ela sabe interpretar o texto que lê e quando isso acontece, a criança está à aprender à reflectir sobre as ideias extraídas aquando da interpretação do texto. Logo, saber ler ajuda a criança a pensar melhor.

Para melhor compreensão nessa secção, apresentamos, os resultados que a pesquisa produziu, seguidos de uma análise com base às teorias científicas aqui desenvolvidas a respeito da temática em estudo conforme a descrição do inquérito a partir das dimensões propostas.

- a) No que concerne aos resultados apurados através do inquérito, produzido pela população inquerida, quanto a primeira dimensão sócio demográfica, os mesmos estão em conformidade com o exposto no quadro que se segue:

Tabela 1: resultados obtidos a partir da descrição do inquérito correspondente a 1.ª dimensão

1ª Dimensão: Sócio demográfico					
Idade (anos)	18-25	26-33	34-45	+45	
	1/1,3%	17/22,6%	22/29,3%	35/46,6%	
Género	Masculino		Feminino		
	41/54,6%		34/45,3%		
Habilitações académicas	E. Sec.	Bach.	Lic.	MSc.	PhD.
	4/5,3%	10/13,3%	33/44%	21/28%	7/9,3%
Formação profissional	Prof. E. Sec.	Prof. E. Sup.	Investigador	Outras áreas	
	41/54,6%	9/12%	8/10,6%	17/22,6%	
Tempo de serviço (anos)	1-5	6-10	11-16	+16	
	9/12%	17/22,6%	18/24%	31/1,3%	

Fonte: Elaboração própria do autor

- b) A segunda dimensão procura ilustrar:

- Primeiro: O ensino da Filosofia para Crianças, na Educação Pré Escolar e Ensino Primário, ajuda o poder de argumentação/reportório de resposta nas crianças?

Nesse quesito, os resultados demonstraram, que o grau de concordância sobre o ensino da Filosofia para Crianças, na Educação Pré Escolar e Ensino Primário, da qual ajuda o aluno em ter um poder de argumentação, está em conformidade com às teorias científicas aceites constantes nas diferentes abordagens. Como demonstra os estudos elaborados por (Dinis, 2011, p.8), onde sustenta, que um dos objectivos consubstanciava-se, no poder de reflexão dos alunos em estimular e desenvolver o pensamento crítico, que só foi possível com a inclusão da disciplina de Filosofia para Crianças no sistema escolar desde a terna idade.

O avanço registado no aprendizado das crianças através deste procedimento foi mensurado pelas pesquisas feitas por (Pedroso & Malacarne, 2008, p.12), a partir de resultados configurados em experiências mantidas, com os pais e encarregados de educação dos alunos envolvidos, na investigação, para avaliar a capacidade de argumentação dos mesmos, sobre determinados valores, afectos a justiça, liberdade, bem, mal, felicidade, amor e outros, pelo que, os alunos demonstraram-se mais consciente e responsável, com um reportório de resposta excelente, no que levou o autor enfatizar, que:

... é importante ressaltar que os alunos entrevistados, ao colocar suas diferenças, para o pesquisador, em seu modo de pensar ou sentir, souberam expressar-se bem, colocando suas opiniões de forma clara, inclusive em assuntos variados como relacionamento familiar e valores, conseguindo expressar os seus sentimentos e opiniões de forma transparente. (Pedroso & Malacarne, 2009, p.10).

Estes estudos demonstraram que com a inserção da disciplina no sistema de ensino, todos esses postulados vão de certa forma facilitar, que a criança começa desde cedo a desenvolver as suas habilidades cognitivas e psicomotoras, tornando-o capaz de estimular à curiosidade, a investigação, a argumentação, a criticidade e a criatividade, fazendo-a reflectir sobre a realidade na qual estão inseridas. Isto porque, com o ensino desta disciplina as crianças tanto podem facilmente ter a capacidade de influenciar outras crianças, mas também de consciencializar, com base na argumentação, bem como começar em ter o domínio de pensar, de forma autónoma e autorregulada. Isso vai permitir que a criança preocupar-se com a maneira de como pensar, fazer com que se empenha naquilo que é ensinada. Em outras palavras, fazer com que as crianças e adolescentes nestas idades saibam pensar cuidadosamente, ter um compromisso e assumi-las. Os conteúdos uma vez introduzidos nos programas curriculares do sistema do ensino angolano será uma novidade, que mantém-se distante das crianças se tivermos em vista as abordagens pedagógicas e antropológicas contidas nos programas curriculares.

Assim sendo, com todo esse poder de argumentação, em que os alunos revelam nas pesquisas feitas, os resultados esperados satisfazem com os apurados através dos instrumentos, uma vez, que 46,2% dos inqueridos concorda totalmente, 20,1% concorda, 22% não concorda e nem discorda, 10,1% dos inqueridos discorda e 1,6 discorda totalmente. É um dado importante que o inquérito produziu no que toca, (não concorda e nem discorda), aqui os inqueridos, na maioria afirmaram que desconheciam a disciplina a tal ponto de proporcionar tais valências, outros consideravam ainda ser muito cedo dado a complexidade da disciplina, bem como houve quem dissesse, se o argumento que está presente no introito do questionário, caso for uma certeza acreditam que todo programa de interação dialógica em sala de aula venha ser vantajoso para a aprendizagem significativa da criança.

- Segundo: saber em que medida os inqueridos concorda ou discorda as seguintes afirmações onde o ponto 1 corresponde concordo totalmente, 2 concordo, 3 não concordo nem discordo, 4 discordo e 5 discordo totalmente, para o propósito o inquérito produziu cinco provocações, de forma aferir qual o grau de concordância.

(i) Os professores deveriam ter mais formação em Filosofia. Para essa questão o grau de concordância é relevante, se tiver em conta a provocação de (Pacheco & Flores, 1999), que nos afronta dizendo que, quanto mais formado estiver o professor, maior capacidade ele terá de selecionar, de organizar e de ordenar os conteúdos programáticos obedecendo uma sequência lógica e coerente de modo à facilitar a compreensão do aluno. A imperiosidade do professor estar formado e procedido de uma formação contínua, é de suma importância, pelo simples facto do professor em sala de aula proceder individualmente os seus afazeres. Na disciplina de filosofia e sobretudo Filosofia para Crianças, em sala de aulas onde propõe exercícios e planos de discussão a partir das ideias principais contidas nas novelas filosóficas.

Com essa afronta, o inquérito produziu os seguintes resultados, 15,3%, concorda totalmente; 44% concorda; 24,2% não concorda nem discorda; 10,1% não concorda; e 6,4% discorda totalmente. Nota-se que está em conformidade com os resultados esperados, porque o papel do professor é de fazer com que o aluno em sala de aula tenha curiosidade de tudo querer saber, através de perguntas bem formuladas. Tudo isso, o professor ao conhecer o seu aluno, deverá saber investigar as suas necessidades e na situação em que ela se encontre, formular problemas, criar situações de diálogo. Nesta perspectiva o professor deve ser dinâmico, criativo, atualizado, para saber contextualizar as informações do dia-a-dia das suas crianças, com as demais disciplinas, razão pela qual, o professor como tal dever ser e estar bem formado, que o torne atualizado e actuante.

(ii) O ensino da Filosofia para Crianças contribui na aprendizagem significativa. Para essa secção (Dinis, 2011), recorreu as experiências de Lipman, de forma a sustentar melhor a imperiosidade da aprendizagem significativa que as crianças devem ter em sala de aula e a prática demonstra que a participação activa da criança com a leitura, é um bom começo, para esse tipo de aprendizagens quando todos leem. Aqui o aluno, quando lê e ouve o seu colega a ler começa a ter noções de troca de ideia e do verdadeiro debate. Esse tipo de aprendizado vai levar a criança numa actividade pedagógica, comprometido com o primeiro postulado construtivista, ao carácter construtivo do conhecimento.

Essa forma de aprendizagem na sala de aula, como nos mostra (Vosniadou, 2001, p.9), os professores podem tornar as actividades mais significativas, situando-as num contexto autêntico, quando a mesma actividade para além de ser praticável é também aplicável no dia a dia.

Nesse domínio a pesquisa determinou o seguinte resultado, 16,9% concorda totalmente; 30,5% concorda; 22% não concorda nem discorda; 20,3% discorda; e 6,7% discorda totalmente. Que, embora estar em conformidade, nota-se uma certa relutância, que segundo as opiniões dada no inquérito, foram os que alegaram não terem o domínio da filosofia, na sua plenitude, de forma aferir se concorre para tais procedimentos.

(iii) O ensino da Filosofia para Criança, como tema transversal na Educação Pré Escolar. (Silva & Velasco, 2020) recorreu em provocações feitas pelo filósofo M. Lipman na década de 1970, onde propunha um Programa de Filosofia para Crianças (PFpC) criada por ele denominada Filosofia para o Pensar, no qual desenvolveu procedimentos metodológicos para ser ensinada na iniciação. Essa “filosofia reelaborada e reconstruída que fosse acessível, aceitável e atraente às crianças” (Lipman, 1995a, p. 379), como nos diz (Silva & Velasco, 2020, p.2) tem como pragmatismo, o exercício dialógico em sala de aula, naquilo que Lipman intitulou por “comunidade de investigação”.

Nessa inquietação a apreciação feita nos instrumentos recolhidos produziram o seguinte resultado, 11,8% concorda totalmente; 42,2% concorda; 15,4% não concordo nem discorda; 15,2% discorda; 15,6% discorda totalmente. O mesmo acontece com o resultado anterior, com um senão, mesmo não tendo o domínio das obras produzidas por M. Lipman, o que o introito traduz, dá sim a possibilidade de que com a inserção se possa colher todas essas valências de que se pretende obter.

(iv) O currículo do I Ciclo do Ensino Secundário deve incluir a disciplina de Filosofia para Criança. Recorrendo em experiências obtidas por outros países, como nos mostra (Silva

& Velasco, 2020, p.2), o PFpC procura relevar o quão é tão importante o ensino da filosofia para ilustração da realidade e a maneira como o ajuda interpretar e a par de tudo isso compreender o que está ao seu redor como a si próprio. São esses factores que ajudam a compreender a importância da inclusão desta disciplina e, tem mais, com a inclusão da disciplina nos diferentes níveis de aprendizagem buscará conciliar o ensino contextualizado e fundamentado em temáticas filosóficas, com o que está regulado nas competências e habilidades.

Nesse algoritmo o inquérito lançou o seguinte resultado face a provocação, 22% concorda totalmente; 25,4% concorda; 20,3% não concorda nem discorda; 18,8% discorda; 13,5% discorda totalmente. Aqui os resultados demonstra a necessidade da inserção da disciplina no programa curricular, logo está em conformidade com os resultados esperados.

(v) As frequências às aulas de Filosofia deve ser obrigatório. Recorrendo em normativos de outros países, neste caso como o Brasil (DCE: 2006, p. 21-22), o autor (Pedroso & Malacarne, 2008, p.2/3), sustenta a obrigatoriedade da frequências as aulas de filosofia, pelos seguintes factores: “É no espaço escolar que a Filosofia busca demonstrar aquilo que lhe é próprio: o pensamento crítico [...] onde sujeitos exercitam a inteligência, buscando o diálogo e no embate entre as diferenças a sua convivência e a construção da sua história”.

Como também para ser perceptível este programa deve concentrar-se na promoção metódica e sistemática da capacidade do aluno em tematizar e criticar, de modo rigoroso, conceitos, proposições e argumentos, valores e normas, expressões subjectivas e estruturas formais. Daí a importância da permanência as aulas, para que o aluno possa desenvolver tais capacidade que vão servir de barómetro, se o aluno vem ou não melhorando o seu poder filosófico reflexivo, sustentada na maneira de pensar traduzido no seu repertório de resposta.

Nesse quesito, conforme os resultados apurados, 18,8% concorda totalmente; 20,3% concorda; 18,6% não concorda nem discorda; 27,1% discorda; 15,2% discorda totalmente. Essa amostra é decorrente dos inqueridos que alegaram não terem o domínio da filosofia, na sua plenitude, de forma aferir se concorre para tais procedimentos, como também de aqueles que consideram, as crianças nessa terna idade de compreenderem o ensino da filosofia como tal.

4 - CONCLUSÕES

O presente estudo teve como principal objectivo, proporcionar a criança e ao adolescente um espaço educativo capaz de estimular a curiosidade, a investigação, a argumentação, a criticidade e a criatividade, tornando-a profícuo no ser, estar e fazer. A pesquisa faz uma abordagem à volta da pertinência do Programa curricular, do subsistema da educação pré escolar, ensino primário e I ciclo do ensino secundário de modo que possa ser inserido conteúdo de Filosofia para Crianças denominado por Educação para Cidadania.

O tema em apreço decorreu da constatação de uma necessidade de aferir se os limites e possibilidades da Filosofia enquanto espaço de reflexão no Ensino Geral dos 5 aos 14 anos constituem rupturas com o currículo vigente. Essa constatação abre assim caminho

para novas propostas, que por sua vez são de extrema importância, por nela constar elementos, que de certa forma vão sustentar a mudança de paradigma.

Estudos, segundo Mendonça, (2008) e de outros autores como descrevemos no decorrer da pesquisa demonstraram que com a inserção da FpC, as crianças melhoravam as suas habilidades cognitivas, perfazendo no aumento de suas capacidades na interpretação de textos e na compreensão das matemáticas.

Tudo isso, nos leva a concluir, que o programa de Filosofia para Crianças de M. Lipman, desde que inserido no currículo escolar deve-se ter em atenção três aspectos fundamentais, que vai se reflectir na matéria de ensino aos alunos consubstanciados na leitura, aqui o aluno deve saber ler e saber ler, fundamenta-se em saber o que o aluno lê, que é, a interpretação dos texto que lê; no segundo aspecto, o aluno deve saber questionar tudo aquilo que vivencia fora e dentro da sala de aula, bem como dos assuntos produzidos em seu redor, aqui saber questionar começa por saber encontrar solução para as questões levantadas, ou seja, as questões formuladas, desde que cabimentadas procura-se encontrar uma solução, ainda que não as tenha; e por último saber produzir uma discussão reflectiva, que é, uma discussão com questões resultantes de um pensamento bem estruturado, fundamentado a partir de um pensamento lógico.

Em função de tudo isso, os estudos também sugerem ao contrário de outras realidades, que as novelas a serem criadas, as suas histórias e romances devem seguir uma padronização que levará a criança para um pensamento africanizado num mundo globalizado e nunca primar pelo globalizado, assim acontecendo o interesse pelo aprendizado poderá ser desvirtuado. Aqui os personagens devem ser africanos, onde elas podem escolher os seus personagens, dialogarem com eles e que os debates fundamentarem-se em questões significativas da sua verdadeira cidadania. Para a nossa realidade julgamos importante enfatizar acontecimentos que vão de encontro ao nosso contexto. Encontrar o exemplo de um diálogo

Desta feita, o sucesso da inserção desta disciplina de forma a contribuir nas aprendizagens significativas deve-se ao facto de nela estar contidos conteúdos de lógica em novelas filosóficas. Nesta perspectiva tendo em vista a nossa realidade ao contrário da de M. Lipman ter criado novelas, história da filosofia ocidental como suporte de ensino, para o contexto angolano, as novelas à serem criadas devem estar conotadas com a História de Angola tendo como protagonistas principais todos aqueles que fazem parte do mosaico histórico e cultural de Angola.

5. REFERÊNCIAS

- Angrosino, M. (2009). *Etnografia e observação participante*. Porto Alegre: Artmed.
- Cardoso, A. L. (2011). *Educação para o Pensar: O lugar do diálogo na teoria e na prática Lipmaniana*. Minas Gerais: São João Del-Rei.
- Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Reforma Educativa. (2014). *Relatório da Avaliação Global da Reforma Educativa*. Luanda: Editora Moderna.
- Da Silva, A. A. (2017). *As Metodologias em Educação. Unidade curricular de Metodologias de Investigação em Educação*. Mestrado em Ciências de Educação: ISCED-Luanda

- Da Silva, J. E. F. & Velasco, P.D.N. (2020). Competências e habilidades para a Filosofia na escola: correlações entre os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a proposta lipmaniana de Filosofia para Crianças. Santa Maria: REFile. Revista Digital de Ensino de Filosofia. periodicos.ufsm.br/refilo.
- Da Silva, L. I. (coord.). (2016), Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar: secção 3 Área do Conhecimento do Mundo OCEP. Editor: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE). Liliana Marques; Lourdes Mata; Manuela Rosa Áreas de Conteúdo <https://www.dge.mec.pt/ocepe/node/51>
- Dinis, C. M. S. J. (2011). O Que é a Filosofia para Crianças: Programa de Matthew Lipman.PDF Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Filosofia-Ética e Política (2º ciclo de estudos). <https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1319/1/>
- Durkheim, É. (2007). As regras do método sociológico. Martins fontes. Publicado por: Bianca Wildt <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/sociologia/o-metodo...>
- Incontri, D. P. e Bigheto, A. C. (2001). Filosofia e Ética para Criança uma proposta Interdisciplinar. Videtur, Porto/São Paulo, Universidade do Porto/USP, V. 15.
- Kohan, W. O. (2000). Filosofia e Infância, possibilidades de um encontro. V. 3. Edição Português. <https://www.amazon.com.br/Filosofia-Infancia-Possibilidades-Um...>
- _____ (2005). Infância. Entre Educação e Filosofia. Belo Horizonte: Autêntica
- Mendonça, D. (2008). portaldacrianca.com.pt/artigosa.php?id=71 Portal da Criança - Artigos - 71 A Filosofia para Crianças - ...visa desenvolver as capacidades de raciocínio e do pensamento...04/12/2018
- Menezes, P. (2021). O Que é Ciência? Disponível em: www.todamateria.com.br/o-que-e-ciencia/. Portal toda matéria.
- Mondim, B. (2003). Curso de Filosofia. Os filósofos do ocidente, vol. 3 Paulus: São Paulo.
- Oliveira, M. T. (1991). Didáctica de Biologia. Universidade aberta. Linguagem e aprendizagem.
- Pacheco, J. A. & Flores, A. F. (1999). Formação e Avaliação de Professores. Porto: Porto Editora.
- Pedroso, A. M. M. & Malacarne, V. (2008). Filosofia para crianças: uma experiência no ensino fundamental público. <https://conhecerepensar.wordpress.com/2019/03/04/filosofia-para...>
- Rodrigues, A. S. (2013). Filosofia para crianças. Artigo; Crianças a fazer filosofia. Mais do que possível, é recomendável e até imprescindível. Objetivo: formar futuros cidadãos com pensamentos autónomo e consciência social. curiosidade.pt/filosofia-para-criancas-curiosa-idade/
- Sharp, A. M. & De Moura, Z. C. (1988). Excerto da entrevista 13 de Janeiro. Mendham, U.S.A.: International Conference in Philosophy for Children.

Sousa, J. R. da S. (2019). Estudo sobre a relevância da imaginação e da criatividade na Filosofia para Crianças. Trabalho para dissertação de Mestrado. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. <https://1library.org/article/a-comunidade-de-investigação-filosófica-cif.ynlw501q>.

Vosniadou, S. (2001). Como aprendem as crianças. UNESCO: Série Práticas Educativas. Academia Internacional De Educação.

Zabalza, M. (2001). Didáctica da Educação Infantil. Rio Tinto: Edições ASA.